

ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛИДА “ВАТАН” ВА “HOMELAND» КОНЦЕПТИ СИНОНИМЛАРИНИНГ МАҚОЛЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ

Адиба Хуснуддиновна Файзиева

Тошкент Давлат Шарқшунослик Университети,

Ғарб тиллар кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908486>

Аннотация: Мазкур мақола ўзбек ва инглиз тилларида “ватан” ва “homeland» концепти ва уларнинг синонимларни мақолларда акс этиши мавзусига бағишланган бўлиб, ўзбек ва инглиз тилларидаги “Ватан” лексемасининг мавжуд таърифларини аниқлаш учун мақоланинг бошланғич нуқтаси сифатида ўзбек ва инглиз тилларининг лексикографик манбаларига мурожаат қилиниб, таҳлилга тортилди, ўзбек ва инглиз тилларидаги мақолларда “ватан” ва “homeland” концептининг синонимик қаторлари аниқланди. Буни амалга ошириш мақсадида “ватан” ҳақидаги жами 147 та мақол таҳлил қилиниб, улардан 115 таси ўзбек ва 32 таси инглиз мақолларидир.

Калит сўзлар. Киши туғилиб ўсган юрт, мамлакат, диёр, ўлка, маскан, уй, homeland, fatherland, mother country, motherland, native country, native land, native soil; home, birthplace. Замонавий лингвистик тадқиқотларда асосий ёндашувлардан бири бу антропоцентрик ёндашув бўлиб, у нафақат тилни, балки унинг маҳаллий халқ маданияти ва менталитети билан алоқасини ҳам ўрганиш имконини беради. Бу иш миллий тил тушунчаси соҳасида умуминсоний бўлган “Ватан” концептини ўрганишга бағишланган бўлиб, бу концепт универсал характерга эга бўлишига қарамай, у миллий ўзига хос хусусиятларга эга. “Ватан” концепти тилшунослар томонидан ҳам алоҳида тил манзараси, ҳам бир қанча тиллар билан солиштириш орқали ўрганилган.

Ушбу ишнинг янгилиги ўзбек ва инглиз тилларидаги мақолларда “ватан” ва “homeland” концептининг синонимик қаторларни аниқлашдир. Ўзбек ва инглиз мақолларида ватан концептининг вербализациясини ўрганиш оламнинг тил манзарасининг баъзи миллий хусусиятларини аниқлашга имкон туғдириб, маданиятлараро мулоқотни ривожлантиришга ёрдам беради ва бу ушбу тадқиқотнинг долзарблигини исботлайди. Тиллардаги миллий ўзига хос концептларни аниқлашнинг энг самарали усули бу концептни тиллараро қиёслашдир.

Паремиялар халқ менталитетининг маданий анъаналарини сақлайди, “улар маълум бир лингвистик жамият ҳаётининг лаҳзаларини акс эттиради” .

Тадқиқот материали сифатида луғат ва мақоллар тўпламларида ва интернет ресурсларида келтирилган ўзбек ва инглиз мақоллари ташкил этади. Жами “Ватан” ҳақидаги 147 та мақол таҳлил қилинган бўлиб, улардан 115 таси ўзбек ва 32 таси инглиз мақолларидир. Ҳар бир тилдаги мақоллар сони оламнинг лингвистик манзарасидаги тушунчанинг аҳамиятини акс эттириши мумкин.

Етакчи тадқиқот усуллари сифатида қиёсий, тавсифий, узлуксиз танлаб олиш усули, концептуал таҳлил усули, лингвокултурологик усул ва луғат таърифларини таҳлил қилиш методларидан фойдаланилган.

Мақоллар халқнинг маданий-тарихий хусусиятларини, дунёнинг лингвистик тасвирини ўрганиш учун ажралмас манбадир. Ўзбек ва инглиз тилларида она тилида сўзлашувчилар онгида “Ватан” концепти маданий жиҳатдан ўзига хос бўлиб, “Ватан” концептини идрок этиш ва унга бўлган муносабатдаги фарқ ва ўхшашликларни акс

этиради. Биз “Ватан” лексемасининг мавжуд таърифларини аниқлаш учун мақоланинг бошланғич нуқтаси сифатида ўзбек ва инглиз тилларининг лексикографик манбаларига мурожаат қилдик .

Изоҳли луғатларда ватан сўзи қуйидагича баён этилган: Ватан (арабча وطن – туғилган жой, юрт, она ватан маънасини англатади) – 1. Киши туғилиб ўсган ва ўзини унинг фуқароси ҳисоблаган мамлакат, она юрт. 2. Кишининг туғилиб ўсган ўлкаси, шаҳри ёки қишлоғи, юрт, диёр. 3. Турар жой, бошпана, маскан, уй

Ватан – 1. Кишининг туғилиб ўсган ўлкаси, шаҳри ёки қишлоғи, юрт, диёр. 2. Киши туғилиб ўсган ва ўзини унинг фуқароси ҳисоблаган мамлакат, она юрт. 3. Турар жой, бошпана, маскан, уй. 4. Ўсимлик ва шу қабиладнинг асли келиб чиқишини билдиради .

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, мавжуд ўзбек тилининг изоҳли луғатларида юқорида келтирилган ватан сўзи синонимлари орасида “эл” сўзини учратмадик, ваҳоланки, ўзбек тилидаги мақолларнинг кўпчилигида “эл” сўзи ҳам ватан сўзига синоним сифатида қўлланилган. Изоҳли луғатларда “эл” сўзининг қуйидаги синонимлари келтирилган: Эл (туркий сўз бўлиб, маълум юртда биргаликда яшовчи аҳоли, юрт маъносини билдиради) – 1. Бир жойнинг одамлари, аҳолиси, халқи. 2. Бир қабилага мансуб одамлар; қабила. 3. Юрт, диёр, мамлакат .

Охириги ўзбек тилининг изоҳли луғатида “эл” сўзи худди шундай таърифланади: Эл – 1. Бир жойнинг одамлари, аҳолиси, халқи; умуман, кўпчилик одам, халойиқ, ҳамма. 2. Бир юртга, қабилага мансуб одамлар; миллат, халқ. 3. Юрт, диёр, мамлакат .

Демак, “Ватан” концептига берилган таърифни таҳлил қилиб, шундай хулосага келамиз: 1) она юрт, инсон туғилган, этнос туғилган жой; 2) бирор нарсанинг келиб чиқиши ёки ихтиро қилинган жойи.

Ўзбек тилидаги 147та мақолларни таҳлил қилиб, шунга амин бўлдикки, мақолларда “Ватан” сўзининг барча синонимлари ҳам иштирок этмаган. Бу мақолларда ватан, эл, юрт, ёки она юрт каби синонимлар устунлик қилади. Масалан, дастлаб “ватан” сўзи ишлатилган мақолларга эътибор қаратайлик:

Булбул чаманни севар, одам — Ватанни.

Ватани борнинг бахти бор, меҳнати борнинг — тахти.

Ватансиз инсон — куйсиз булбул.

Душманга нафрати бўлмаганнинг ватанга муҳаббати бўлмас .

“Эл” сўзи ишлатилган мақоллар:

Эл бор бўлса, эр хор бўлмас, эр бор бўлса, эл хор бўлмас.

Эл ишини эр қилур, эр қадрини эл билур.

Элга қўшилганнинг кўнгли тўқ, элдан ажралганнинг бети йўқ.

Элинг сенга чўзса қўл, унга доим содиқ бўл .

“Юрт” сўзи ишлатилган мақоллар:

Бировнинг юртида бек бўлгунча, ўзингнинг юртингда ит бўл.

Киши юртида шоҳ бўлгунча, ўз юртингда гадо бўл.

Туғилган ердан кўнги узилмас, юрт қўриганнинг юрти бузилмас .

“Она юрт” ва “она ер (тупроқ)” сўзлари ишлатилган мақоллар:

Она юртинг — олтин бешигинг.

Она ернинг тупроғи — она сүтидан азиз .

Шуни айтиб ўтиш лозимки, ватан мавзусига бағишланган 147та мақол орасидан фақат битта “қишлоқ”, лекин шунда ҳам “овул” сўзи қўлланилган – Айланаси овули, тўғараги тўр куни – мақолини ҳамда “уй” сўзи ишлатилган – Ўз уйим – ўлан тўшагим – мақолини учратдик. Яна шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, “эл”, “юрт” ва “она юрт” каби сўзлар асли туркий сўзлар бўлганлиги ва ўзбек тилининг мақоллари эса, қадим замондан фольклор дурдоналари ҳисобланиб, халқ оғзаки ижодидан кенг ўрин эгаллаганлиги сабабли, уларда ватан сўзига нисбатан эл, юрт, ва она юрт сўзлари иштирок этган мақоллар устунлик қилади.

Бундан ташқари, “ватан” концептинининг антонимларини ҳам эътиборсиз қолдириб бўлмайди, чунки “ўзиники – бегона”, “ўз юртинг – ўзга юрт” муҳолифати – бу ўзбек ва инглиз тилида сўзлашувчи шахсларнинг маънавий оламининг асосий концептлари – “ўз дунёсининг қиёфаси”, ўз она юрти ва тасвири ўртасидаги муносабатларни акс эттирувчи универсал схема бўлиб, унга номаълум, бегона макон, тупроқ, ер, юрт қарама-қарши қўйилади. Шундай мазмундаги мақолларга қуйидагилар мисол бўла олади:

Тўйган ердан туққан ер яхши.

Киши ерида султон бўлгунча, ўз элингда чўпон бўл.

Ўлсанг ўл, ватанингда бўл.

Биздаги мавжуд мақол тўпламларида ҳозирча мамлакат, ўлка, маскан, бошпана, диёр, шаҳар каби ватан сўзи синонимлари ишлатилган мақолларни учратмадик.

Энди инглиз тилидаги “homeland” сўзи ҳақида сўз юритадиган бўлсак, The Oxford Russian Dictionary ва Chambers Dictionary of Synonyms and Antonyms машҳур луғатларда ватан сўзининг қуйидаги синонимларини учратамиз: native land, motherland, fatherland; native country, mother country; home, homeland; birthplace; native soil.

Collins English Dictionary and Thesaurus луғатида қуйидаги синонимлар келтирилган: fatherland, homeland, land of one’s birth, land of one’s fathers, motherland, native land, old country; homeland, native land, country of origin, fatherland, mother country, motherland.

Кўриб турганимиздек, инглиз тилида “ватан” концептининг синонимлари мўл, лекин шуни айтиб ўтиш лозимки, инглиз лексикографиясида “ватан” концептининг ифодали воситаларининг синонимик доираси бор-йўғи тўртта бирлик билан ифодаланади: fatherland, homeland, mother country и motherland. Масалан, fatherland фақат анча катта ҳажмли луғатларда учрайди ва the place where someone or their family was born, the country where a person, or their family, was born, the country of one’s birth or family origin a person’s native land or, sometimes, the land of his ancestors ва ҳоказолар.

Homeland сўзи деярли барча ўрганилган луғатларда мавжуд ва 1) the country where someone/you/person was born/comes from, one’s native country/land; 2) a region created or considered by or for a people of a particular ethnic origin chief place of residence; region in which one’s home is located, a state, region, or territory that is closely identified with a particular people or ethnic group сифатида таърифланган. Homeland ёзма, китобий услубга мансублиги қайд этилган (mainly used in written English).

Mother country ва motherland барча ўрганилган луғатларда аниқ белгиланмаган: улар Cambridge Learner’s Dictionary (2001) ва бошқа бир қанча луғатларда бу сўз йўқ. Mother country Webster’s New Collegiate Dictionary Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster

луғатида, motherland эса Active Study Dictionary of English (1983) луғатида йўқ. Бу сўзлар баъзи луғатларда турли жойларда келса-да, у бутунлай homeland сўзининг синоними сифатида талқин этилган: the country where you or your family were born and which you feel a strong emotional connection with .

Бироқ, кундалик, сўзлашув инглиз нутқида бу сўзлар амалда қўлланилмайди. Motherland лексемаси Ўзбекистондаги “Ватан” лексемаси каби чуқур маънога эга эмас, fatherland сўзи эса герман халқлари тарихидаги алоҳида давр билан кўпроқ боғлиқ. Энг нейтрал лексема homeland лексемаси инглиз тилида келиб чиққан “мамлакат” маъносини билдиради (бу сўзлар “land” – “ер” лексемасидан ташкил топган бўлиб, бу сўзлар “она юрт” (native land) архетипи билан боғлиқдир). Инглизлар учун “Ватан” сўзи унчалик муҳим аҳамиятга эга бўлмай, fatherland, homeland, motherland сўзлари тилда сунъий равишда мавжуд бўлиб, мақолларда бу сўзларни деярли учратмаймиз. Лекин “motherland” сўзи ишлатилган қуйидаги мақолларни келтириш мумкин:

To live is to serve the Motherland.

A man without a Motherland is like a Nightingale without a song.

Инглизларнинг маданияти учун “Ватан” тушунчаси ўрнини “уй” тушунчаси эгаллаганлиги сабабли “homeland”, “motherland” ёки “fatherland” лексемаларининг ўрнида “home” лексемаси учрайди. Масалан,

Home is where the heart is.

A bad bird is that that stains its own nest.

The wider we roam, the welcomer home.

A man's house is his castle.

The wider we roam, the welcomer home.

Home is home though it's never so homely.

It's an ill bird that fouls its own nest.

Шуни айтиб ўтиш жоизки, инглиз тилида one's country тушунчаси синонимларига кўпроқ “бой” (god's country, birthplace, country of origin, home, native soil, old country, old world, terra firma, the old country) бўлиб, биринчидан, ўзбек тилидаги “ватан” концептига нисбатан анча кенг кўламда, иккинчидан, у қўшимча, периферик маънолардан холи. Инглиз тилига хос ҳис-туйғулар ва ҳаяжонларни ифодалашнинг чекланганлиги туфайли муаллифлар ўз она юртларини тасвирлашда кўпинча “one's country”ни ишлатадилар, бу таржима жараёнида танланган тил эквивалентларининг хилма-хиллигига таъсир қилмайди. Масалан,

You can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy.

A prophet is not without honour save in his own country.

Шундай қилиб, ўзбек ва инглиз тилларида “ватан” ва “homeland» концептини ўзбек ва инглиз тилларидаги лексикологик манбалар ва уларнинг синонимларни мақолларда акс этишини ўрганиш натижасида шунга амин бўлдикки, концептуал ўлчовда ўрганилаётган лингвокультурологик тузилишда “Ватан - шахс туғилган (ўсган) жой” (ўзбек лингвокультурологиясида) ва “туғилган мамлакат” (инглиз лингвокультурологиясида) формулаларига асосланади. Қадрият ўлчовида масъулият туйғулари, ватанни ҳимоя қилиш истаги, уни энг яхши томондан тақдим этиш истаги энг диққатга сазовордир. “Ватан” тушунчасининг ана шу хусусиятлари ўрганилаётган тил маданиятларида мос келади. Этимологик жиҳатдан ўзбек лингвомаданиятида

“ватан” арабий, “эл” ва “юрт” туркий илдизга эга ва “эл” ва “юрт” каби сўзлар асли туркий сўзлар бўлганлиги ва ўзбек тилининг мақоллари эса, қадим замондан фольклор дурдоналари ҳисобланиб, халқ оғзаки ижодидан кенг ўрин эгаллаганлиги сабабли, уларда “ватан” сўзига нисбатан “эл” ва “юрт” сўзлари иштирок этган мақоллар устунлик қилади.

Инглизлар учун “Ватан” сўзи унчалик муҳим аҳамиятга эга бўлмай, fatherland, homeland, motherland сўзлари тилда сунъий равишда мавжуд бўлиб, мақолларда бу сўзларни деярли учратмаймиз. Инглизларнинг маданияти учун “Ватан” тушунчаси ўрнини “уй” тушунчаси эгаллаганлиги сабабли “homeland”, “motherland” ёки “fatherland” лексемаларининг ўрнида “home” лексемаси учрайди.

Ҳар бир тилда “Ватан” концептига оид паремиялар ҳиссий мазмун даражаси, тақдим этилган лексик амалга оширишлар сони билан фарқ қилишига қарамай, улар барибир инсон ўз ҳаётини сақлаб қолиш учун қандай ахлоқ ва одоб идеалларга риоя қилиш, ватанга ҳурмат ва эҳтиромли муносабатда бўлиш кераклигига мисол бўла олади. Ундан ташқари, ҳар иккала халқнинг ўз миллий ўзлигини англаш моҳиятини намоён этади.

References:

1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. “Русский язык”. Москва. 1976.
2. Большой русско-английский словарь / Под общ. рук. А. И. Смирницкого. М., 2001.
3. Косонова Л. И., Стам И. С. Русско-английский учебный словарь. М., 2005.
4. Новый русско-английский словарь / Сост. В. К. Мюллер. М., 2005
5. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (арабий сўзлар) ва (туркий сўзлар). 2-жилдли. Тошкент. «Университети. 2000.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки жилдли. З.М.Маъруфов таҳрири остида. Москва. “Рус тили” нашриёти. 1981.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдли. А.Мадвалиев таҳрири остида. Тошкент. “Ўзбекситон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2006-2008.
8. Ўзбек халқ мақоллари. Иккинчи нашр. ЎзССР Давлат бадиий адабиёт ашриёти. Тошкент. 1960.
9. Ўзбек халқ мақоллари. Тошкент. Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1969.
10. O'zbek xalq maqollari. Tuzuvchilar: T. Mirzaev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov. Mas'ul muharrir. Sh. Turdimatov. Toshkent. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.
11. Active Study Dictionary of English. L.: Longman, 1983.
12. Chambers Dictionary of Synonyms and Antonyms. Edinburgh: W&R Chambers Limited, 1993.
13. Cambridge Dictionary. [Electronic resource] / URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/motherland>
14. Collins English Dictionary and Thesaurus. Aylesbury: HarperCollins Publishers, 2000.
15. Collins Cobuild English Dictionary. L.: Harper-Collins Publishers, 1995.
16. Dictionary of English Language and Culture. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2005.

17. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Publishers Limited, 2002.
18. Longman Dictionary of American English. NY: Longman, 1997.
19. Longman Advanced American Dictionary. Edingburgh Gate, Harlow: Pearson Education Ltd., 2000.
20. (The) American Heritage Dictionary of English Language. Houghton Mifflin Company, 1992. (Electronic version).
21. The Oxford Russian Dictionary. Oxford-NY: Oxford UP, 1997.
22. Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Cologne: Könemann, 1993.
23. Webster's New World Dictionary of the English Language. NY: Simon & Schuster, 1995.

INNOVATIVE
ACADEMY